

HALQA TUKLI TO‘QIMALAR UCHUN IP ASSORTIMENTLARINI KENGAYTIRISH IMKONIYATLARINI TAHLIL QILISH

¹Jabborov Uralbek Kankel o‘g‘li, ²Jalilov Dilshod Rustam o‘g‘li

¹assistent, JizPI, ²magistr, JizPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177178>

Annotatsiya. Maqolada tolalarning fizik mehanik xossalari, ularning pishganlik darajasi, mamlakatimizda tukli to‘qimalar uchun ip assortimentini tahlil qilish ko‘rsatkichlari keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: klaster, ip, tuk, tola, kimyoviy ip, homashyo, chigit, assortимент, kalta tola, teks, yo‘g‘onlik, suniy va sintetik.

Аннотация. В статье приведены физико-механические свойства волокон, уровень их зрелости, показатели анализа ассортимента пряжи для ворсовой ткани в нашей стране.

Ключевые слова: кластер, нить, ворс, волокно, химическая пряжа, сырье, семя, ассоциатив, короткое волокно, текс, толщина, искусственные и синтетические.

Abstract. The article presents the physical and mechanical properties of fibers, their level of maturity, and indicators of analysis of the range of yarn for pile fabric in our country.

Keywords: cluster, thread, pile, fiber, chemical yarn, raw material, seed, associative, short fiber, tex, thickness, artificial and synthetic.

Sohada ilm-fan yutuqlarini qo‘llash yildan-yilga oshib bormoqda, innovatsion loyihalar amalga oshirilyapti. Bularga yangi iste‘mol xossalari ega bo‘lgan to‘qimachilik mahsulotlari va bolalar uchun organik kiyim-kechaklarni ishlab chiqarishni o‘zlashtirish kiradi. Paxta tolali iplarga qo‘shimcha komponentlarni, ya‘ni kimyoviy iplar, kumush purkalgan iplar, transgen pilladan olingan ipak homashyosi iplarini kiritish orqali olinadigan mahsulotlar ishlab chiqarishi ham boshlandi.

Yaqin kelajakda to‘qimachilik va yengil sanoat respublika sanoat majmuining rivojlanishidagi rolini saqlab qolishi shubhasiz. Bunda sohaning moliyaviy va intellektual zahiralari mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlarini amalga oshirish uchun belgilovchi ahamiyatga ega bo‘lgan ilmiy tadqiqotlarga hamda ilmiy-texnikaviy faoliyatning ustuvor yo‘nalishlariga jamlanadi. Innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish va uning asosida jahon bozorlarida raqobatbardosh bo‘lgan mahsulotni yaratish bu boradagi harakatning asosiga aylanadi.

“Paxta-to‘qimachilik klasteri” ulkan loyiha iqtisodiy taraqqiyotning shartlaridan biri. Loyiha bilan yaqindan tanishish, mohiyatini chuqurroq anglash nafaqat soha xodimlari, mutaxassislari, iqtisodchilar uchun, balki keng omma uchun ahamiyatlidir. Zero, barchamizning taqdirimiz shu zaminga bog‘langan. Taraqqiyot innovatsiyani talab etib, undan qanchalik xabardor bo‘linsa, rivojlanishda ham shunchalik hissa oshadi.

O‘zbekistonda paxta homashyosining asosiy iste‘molchisi to‘qimachilik sanoati bo‘lib, u respublikaning sanoat kompleksida muhim o‘rin tutadi. Hech shubhasiz, to‘qimachilikning rivojlanishi ham paxtachilik sohasining holatiga bevosita bog‘liq.

Jahon tajribasidan ma'lumki, to'qimachilik sanoatida vertikal integratsiyalashgan tizim samarali va raqobatbardosh bo'la oladi, bu tizim paxta homashyosini yetishtirish va dastlabki ishlov berishdan boshlab, to uni paxta zavodlarida keyingi qayta ishlash va tayyor mahsulotlarga (ya'ni ip, trikotaj, gazlama va kiyim- kechakka) aylantirishgacha bo'lgan jarayonlarni o'z ichiga oladi.

O'z mohiyatiga ko'ra, milliy iqtisodiyot uchun yangi bo'lgan, sanoatning ilg'or turi klaster tizimini yaratish va joriy etish asosida "Paxta homashyosini yetishtirish-qayta ishlash-tayyor mahsulot" shaklidagi yopiq zanjirdan iborat, yuz foiz chiqitsiz ishlab chiqarish ob'ektini tashkil etish ko'zda tutilgan.

Paxta tolasig' o'za o'simligi urug'ini (chigitini) qoplab turadigan juda ingichka tolalardir.

Paxtaning chigitdan ajratilmagan tolalari chigitli paxta deb ataladi. Chigitli paxtaning 1/3 qismini tola, 2/3 qismini chigit tashkil etadi.

Paxta tolasig' chigit po'stlog'idan rivojlanadigan bitta o'simlik xujayrasidan iborat.

Paxta tolasining uzunligi bilan yo'g'onligi bir biriga bog'liq ular paxta naviga qarab har xil bo'ladi.

1.1-jadval.

Paxta	Yog'onligi (ingichkaligi)		Uzunligi
	Teks	N	
Uzun tolali (mm)	0,166-0,125	6000-8000	25 va undan uzun
O'rtacha uzunlikdagi tolali (mm)	0,2-0,166	5000-6000	28-34
Kalta tolali (mm)	0,25-0,2	4000-4800	28 gacha

Tolalarning pishiqligi ularning pishganlik darajasiga bog'liq. Pishiqlik kN bilan o'lchanadi.

Normal pishgan tola uchun o'rtacha uzish kuchi 5 kN, nisbiy uzish kuchi 27-36 kN/teks, tolalarning uzlishidagi to'liq uzayishi 7-8%. To'liq uzayishining taxminan 50% ipi plastik deformatsiyani tashkil qiladi. Shuning uchun ip gazlama ancha g'ijimlanuvchan bo'ladi.

Paxtaning gigroskopikligi ancha yuqori. Normal sharoitda (temperatura 20°C va havoning nisbiy namligi 65%) pishgan tolalarning namligi 8-9% bo'ladi. Havoning nisbiy namligi oshgan sari paxtaning namligi ham oshadi va havoning namligi 100% bo'lganda 20% ga yetadi. Paxta namni tez shimadi va tez quriydi. Tolani suvga botirilganda shishadi, shunda uzilishga pishiqligi 15-17% oshadi.

Paxtaga kislota va ishqorlar ta'sir etganda. Paxta kislotaga chidamsiz. U xatto suyultirilgan kislotalar ta'sirida ham yemiriladi, kislotalar uzoq ta'sir etib turgan ip gazlama qurigandan keyin parash qog'oz kabi yirtilib ketadi.

Sovuq uyuvchi ishqorlar tolalarni shishiradi, ularning buramdorligi yo'qoladi, sirti silliqlashadi, ipakga o'xshab tovlanadi, pishiqligi oshadi, bo'yaluvchanligi yaxshilanadi. Gazlamalarga pardozi berishda, bu xossadan foydalaniladi.

Barcha organik tolalar kabi paxta ham yorug'lik ta'sirida pishiqligini asta sekin yo'qotadi.

Kimyoviy tolalar-sun'iy va sintetik xillarga bo'linadi. Sun'iy tolalar ishlab chiqarishda homashyo sifatida yog'och sellyulozasi, paxta chiqindilari, shipiya, metallar va boshqalar, sintetik tolalar ishlab chiqarishda esa gazlar hamda toshko'mir va neftni qayta ishlash mahsulotlari ishlatiladi.

Sun'iy tolalarning kimyoviy tarkibi ular olinadigan dastlabki tabiiy homashyoning kimyoviy tarkibidan farq qilmaydi. Sintetik tolalar kimyoviy sintez reaksiyalari natijasida, ya'ni past mollekulyar moddalar molekullarni yiriklashtirib, ularni yuqori molekular birikmalariga aylantirish natijasida olinadi. Bunday tolalar tabiatda tayyor holda uchramaydi.

Modifikatsiyalash fizik (struktura jihatidan) va kimyoviy bo'lishi mumkin.

Fizik modifikatsiyada polimerlarni hosil qiladigan makromolekulalarning uzunligi, joylashuvi o'zgartiriladi, makromolekulalar orasida qo'shimcha moddalar kiritiladi.

Kimyoviy modifikatsiyada tola hosil qiluvchi polimerlarning kimyoviy tarkibi qisman o'zgartiriladi. Modifikatsiya natijasida yangi hossalari tolalar olinadi. Polivanil xlorid tolalar-xlorin etil yoki atstildan ishlab chiqariladi. Xlorid qayishqoq bo'lib suv, kislotaga va ishqorlar, oksidlovchilar ta'siriga chidamli, chirimaydi, mog'ordan shikastlanmaydi.

Issiqni saqlash xossalari jihatdan xlorid jundan qolishmaydi. Uning uzilishidagi uzayishi 18-24%, gigroskopikligi juda past 0,1%. Xlorinning asosiy kamchiligi - isizlikka chidamsizligidir.

Halqa tukli to'qimalarni ishlab chiqarish, mahalliy tabiiy homashyolarni qayta ishlash va ulardan foydalanishni ko'lamini kengaytirish, shuningdek halqa tukli to'qimalarning sifat ko'rsatkichlari, tukli to'qimalarning asosiy xususiyati bo'lgan gigroskopiklik (atrof muhitdan (havodan) nam shimish xususiyati), bug' o'tkazuvchanlik, havo o'tkazuvchanlik va ishlab chiqarish parametrlari, hamda ularning natijalari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash usuli hozirgi kunning asosiy vazifalaridan hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Жабборов У. К., Сиддиқов П. С. Создание нового узора переплетения с помощью методом координат //приоритетные направления научных исследований. анализ. – 2020. – с. 44.
2. Jabborov U. WRESTLING AND ITS HISTORY, THE ROLE OF SPORT IN EDUCATION OF THE IDEAL GENERATION //Science and Innovation. – 2022. – T. 1. – №. 8. – С. 1099-1105.
3. Yo'ldoshev, X. X., Shamiyev, D. B. o. g. l., Jabborov, U. K. o. g. l., Sadikova, G., & Nematov, B. A. o. g. l. (2022). Bazalt tolasi, bazalt iplari va ularning o'ziga xosliklari. *Science and Education*, 3(12), 321-329.
4. Diyor Bahriddin o'g'li Shamiyev, Bektosh Bahodirovich Doniyorov, Matluba Adashbaevna Doniyorova, Uralbek Kankel o'g'li Jabborov Bazalt tolasi va uning tarkibiy tuzilmasi Science and Education -379-388 bet.
5. Shamiyev, D. B. o. g. l., Doniyorov, B. B., Doniyorova, M. A., Jabborov, U. K. o. g. l., & Xolmo, A. A. o. g. l. (2023). Bazalt tolasi va uning tarkibiy tuzilmasi. *Science and Education*, 4(4), 379-388.
6. Jabborov U. Kurash va uning tarixi, barkamol avlodni tarbiyasida sportning orni //science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. b8. – с. 1099-1105.